

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613297>

УДК 001.891.572

**ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОТОКА В УЗЛАХ СЛИЯНИЯ РЕК**

В.Н. Кофеева,

старший преподаватель кафедры СПКиОВР (Строительного производства,
конструкций и охраны водных ресурсов)

В.В. Беляева,

аспирант 4 курса, напр. «Водные пути сообщения и гидрография»

В.Н. Кофеев,

доц. кафедры судовождения

Т.В. Пилипенко,

доц., к.т.н.,

ФГБОУ ВО «СГУВТ»,

г. Новосибирск

Аннотация: В статье проводится анализ гидравлических и гидроморфологических характеристик в местах слияния сибирских рек, в Обском бассейне. Узлы слияния рек представляют собой сложную иерархическую систему с учетом переноса частиц между различными потоками из одного в другое. Тем самым, происходит усиление действия пульсационных скоростей на русловые процессы в узлах слияния рек. Этот факт зачастую приводит к негативным последствиям, особенно, с точки зрения безопасного судоходства. Так как в реках Сирского региона внутренний водный транспорт необходим для перевозки, в основном, НСМ, то задача обеспечения безопасного судоходства стоит довольно остро.

Ключевые слова: русловые процессы, скорости течения, гидравлические характеристики, русловые наносы, размывающие и размывающие скорости, скорости начальных деформаций

**INVESTIGATION OF THE VELOCITY CHARACTERISTICS OF THE
FLOW AT THE JUNCTIONS OF RIVERS**

V.N. Kofeeva,

Senior Lecturer of the Department of SPKiOVR (Construction production,
structures and protection of water resources)

V.V. Belyaeva,
postgraduate of the 4th year, direction "Waterways and hydrography"
V.N. Kofeev,
Associate Professor of the Department of Navigation
T.V. Pilipenko,
Associate Professor, Candidate of Technical Sciences,
FGBOU VO "SGUVT",
Novosibirsk

Annotation: The article analyzes hydraulic and hydromorphological characteristics at the confluence of Siberian rivers in the Ob basin. The nodes of the confluence of rivers are a complex hierarchical system, taking into account the transfer of particles between different streams from one to another. By doing so, there is an increase in the effect of pulsation velocities on riverbed processes in the nodes of the confluence of rivers. This fact often leads to negative consequences, especially from the point of view of safe navigation. Since in the rivers of the Sur region, inland waterway transport is necessary for the transportation of mainly non-ferrous metals, the task of ensuring safe navigation is quite acute.

Keywords: channel processes, flow velocities, hydraulic characteristics, channel sediments, non-eroding and eroding velocities, rates of initial deformations

При взаимодействии потоков сливающихся рек возникают специфические проявления русловых процессов, что отличает узлы слияния рек от бесприточных участков и мест впадения малой реки в большую с точки зрения развития русловых процессов. При слиянии рек то одна, то другая река в течение всего календарного года берет на себя роль главной реки, регламентирующей количество наносных отложений, особенно большую роль играет грунт, слагающий ложа этих рек. Многообразие морфометрических и гидрологических особенностей каждой из рек, участвующей в процессе взаимодействия, влекут за собой и детальное их изучение для осуществления безопасного судоходства.

На участках рек, имеющих участки слияния, существенно труднее выделить типичные формы общего рельефа дна и плановой конфигурации. Исследованием процессов в узлах слияния рек занимались многие российские и зарубежные ученые, такие как И.Н. Маккавеев, И.В. Попов, М.А. Великанов, В.М. Ботвинков, Р.С. Чалов и другие [1-5].

Сложность руслового процесса при слиянии рек наблюдается не конкретно в месте слияния рек, а узла в целом. Реки Сибирского региона имеют довольно большое количество узлов слияния, например, реки Бия и

Катунь, Обь и Томь (рис.1), Иртыш и Обь, Бь и Чумыш, Обь и Чулым, Обь и Тым, Обь и Чарыш, Обь и Кеть, Обь и Чай, Обь и Парабель.

Рисунок 1 – Место слияния рек:
а) Бия и Катунь; б) Обь и Томь

В данной работе отражены исследования, проводимые в узлах слияния таких рек, как Бия и Катунь и Обь и Томь.

Исходя из классификации морфодинамических типов основных узлов слияния рек в Обском бассейне [5-8], слияние рек Бия-Катунь и Обь-Томь относится к дельтовому типу. Разновидностью типа слияния рек Бия и Катунь присущи внутренние дельты на обеих реках (дельта выполаживания – дельта выдвигания), рек Обь и Томь внутренняя дельта на одной реке-дельта выдвигания. Дельтовый тип узлов слияния рек возникает при достаточно большом стоке наносов. В зависимости от количественных показателей на обеих реках и условий переменного подпора в устье одной или в обоих, начинают формироваться разветвления – внутренние дельты (рис. 2).

а

б

Рисунок 2 – Слияние рек (космосъемка):

а) Бия и Катунь; б) Обь и Томь

Если анализировать узел слияния по направлению течения, то в дельтовых разветвлениях можно наблюдать два основных русла – короткое и длинное слияние (рис. 2). При этом ведущую роль оказывает поведение реки в половодье. При этом, как отмечает, Р.С. Чалов и его соавторы [8], рукав, который образует «короткое слияние», маловоден, и его функционирование поддерживается работой потока в бесподпорный период. Но есть и так называемые, «длинные слияния», где формируется угол встречи слияния двух потоков довольно острый и, тем самым, формируется более плавное их слияние и в последствии, соединении ниже по течению, обычно, ниже стрелки. Именно слияние Бия-Катунь и Обь-Томь отвечают понятиям «короткое слияние». Поэтому, для дальнейших расчетов мы выбираем эти два узла слияния, находящиеся в одном бассейне, хотя они и имеют различную гидравлическую крупность подстилающего ложа реки. Реки Бия и Катунь имеют приблизительно равноценную водность, однако, Катунь, как горная река, несет в себе большой сток твердых наносов. Именно из-за большого количества стока наносов Катунь, ниже слияния рек Бия и Катунь, то есть уже в реке Обь, сформировалась вытянутая «стрелка» наносных отложений, которое простирается на длину порядка 5,5 км от места слияния рек.

Для определения количества донных отложений, распределения скоростей потока и величины пульсационных скоростей в узлах слияния, нами был выполнен ряд расчетов, результаты которых приведены ниже.

При изменении параметров живого сечения, а именно, сужение, расширение пойменного берега или, как в данном случае, слияние потоков,

происходит изменение как гидрологических характеристик, в том числе уровней воды, так и изменение скоростного поля. Наглядно данные изменения можно представить, создав модель изменения режимов. При изменении живого сечения потока расходы воды остаются неизменными, а уровни воды поднимаются, создавая тем самым подпор. Опираясь на основные постулаты гидравлики, а именно, уравнение неразрывности, можно утверждать, что в то же время увеличивается и скорость течения. Отследим изменения уровня и скоростного режима на рассматриваемом участке внутренних водных путей реки Обь, в месте слияния рек Бия и Катунь. Для этого на русловой съемке, выполненной РИП 2020 года, нанесем 7 поперечных сечений нормально динамической оси потока (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение расчетных участков в местах слияния рек:
а) Бия и Катунь; б) Обь и Томь

Затем построим плановую картину поля скоростей потока, составленную векторами средних скоростей на вертикали. При этом плановой линией тока называют линию в горизонтальной плоскости, направление касательной к которой во всех ее точках совпадает с направлением вектора средней скорости на вертикали. Линии, ортогональные к плановым линиям тока, называют криволинейными поперечниками. Совокупность плановых линий тока и криволинейных поперечников называется плановой моделью течения. Часть потока, заключенная между двумя смежными линиями тока, называется плановой струей, а полоса между двумя смежными криволинейными поперечниками называется поясом плана течений. Уклон свободной поверхности вдоль произвольной плановой линии тока можно выразить с помощью формул Шези и Маннинга. Стремясь сделать выбор линий тока определенным, вводят условие, чтобы между любой парой смежных линий тока проходил один и тот же расход воды. Это значит, что речной поток делится на целое число N равнорасходных

плановых струй. Таким образом, в методе плоских сечений распределение расхода по ширине русла зависит от глубин. Определяются границы равнорасходных струй на поперечных профилях, выполняют графическое интегрирование и строят на том же чертеже интегральную кривую. После выполнения расчетов для всех сечений, границы струй переносят на план участка русла и соединяют плавными линиями. На нашем участке реки было выделено 7 поперечных сечений, по которым выстроили живые сечения потока, произвели расчет, затем построили интегральные кривые расходов воды, в бытовом состоянии при проектном уровне воды и соответствующем данному уровню расходу воды, который составил $1600 \text{ м}^3/\text{с}$. Затем было выделено 8 равнорасходных струй (обозначенных как участок на рисунках 3 и 4), расход каждой составил $200 \text{ м}^3/\text{с}$. Для того, чтобы определить скоростные параметры потока, был произведен расчет эксплуатационных средних скоростей, неразмывающих, размывающих скоростей, а также скоростей начальных деформаций. Результаты расчета приведены на рисунке 3.

Опираясь на приведенные графики поля скоростей потока на рассматриваемом участке реки можно говорить об увеличении скоростей потока на рассматриваемом участке узла слияния непосредственно в месте взаимодействия потоков. Скорости потока увеличиваются до $4,0 \text{ м/с}$, при этом в русле реки возможны деформации. Следовательно, необходимо оценить эти деформации.

По указанному выше способу был произведен расчет количественной и качественной деформации. Проведенный анализ показал, что выявлено большое разнообразие плановой конфигураций, рельефа дна, гидрологических и геологических условий в узлах слияния данных рек [5-9]. Скорости течения выше размывающих скоростей, что говорит о том, что в русле происходят деформации. При учете увеличения глубины потока за счет увеличения глубины дна русла, происходит увеличение скоростей, деформации сохраняются.

Бесподпорные устья притоков формируются преимущественно в том случае, когда в притоке половодье выше или оно наступает раньше, чем на главной реке. Волна половодья, проходя без подпора по устьевому участку, должна распластаться при входе в долину главной реки, т.к. ширина и емкость русла последней (в большинстве случаев) превосходит ширину и емкость притока. При этом создается добавочный уклон (спад), способствующий увеличению скоростей течения в приустьевой части притока, размыву дна и выносу наносов в главную реку дно притока в приустьевой зоне становится ниже, чем дно главной реки, вследствие чего в межень его поток находится в подпоре. Глубокие плесы с илистым дном

являются одной из характерных особенностей приустьевых участков таких притоков.

Рисунок 4 – Графики распределения неразмывающих, размывающих скоростей и средних скоростей потока по ширине узла слияния

Также один из основных факторов, влияющих на формирование гидравликоморфометрических характеристик в узлах слияния рек – это ледообразование. Во все фазы ледовых явлений: ледостав, ледоход, и прочее, вплоть до полного очищения русла реки ото льда происходят непрерывные процессы взаимодействия между разными потоками. Сильное влияние оказывает как толщина льда, состав ледовых отложений, грунты, слагающие русло и пойму той и иной реки, так и химический и биологический состав воды, который влечет за собой различие, в том числе, и в физических

характеристиках (кинематическая и динамическая вязкость и прочее). Взаимодействие различных характеристик потока и русла происходит во время всех фаз руслового режима.

Рисунок 5 – Распределение скоростей течений при сопряжении потоков

Особенности планового очертания русла определяют величину встречи сливающихся рек. Угол встречи, в свою очередь, во многом определяет ход руслового процесса. Но каким образом он оказывает максимальное влияние в этом мнения ученых разнятся. Например, Н.И. Маккавеев считал, что при слиянии двух потоков особенно велики потери энергии в результате образования дорожки вихрей по границе их раздела (чем круче сопряжение, тем отчетливее выражены вихри), которые при углах встречи 60° - 70° становятся водоворотами, опасными для мелких судов [3].

М.А. Великанов, напротив, [4] считал, что слияние двух рек происходит большей частью плавно, и сколько-нибудь отчетливо выраженные вторичные течения имеют место лишь в период слияния паводков. На основе экспериментальных данных утверждается, что при больших углах встречи ($\geq 30^{\circ}$) образования водоворотных зон на границе раздела потоков не происходит.

Исходя из вышеизложенного, в узлах слияния рек Бия-Катунь и Обь-Томь, образование водоворотных зон не наблюдается. Однако, для более плавного сопряжения потоков и ликвидации наносной стрелки рекомендуется проводить регулярные наблюдения с возможным выполнением комплекса путевых работ на рассматриваемых участках для осуществления безопасного судоходства.

Список литературы

[1] Проектирование мероприятий по улучшению судоходных условий в узлах слияния рек: учебное пособие/ В.М. Ботвинков, О.И. Гордеев, В.В. Дегтярев, Ф.М. Чернышов. – Новосибирск: НИИЖТ, 1981. 88 с.

[2] Ботвинков В.М. Исследование методов улучшения судоходных условий в узлах слияния рек (дисс. кан.наук). / В.М. Ботвинков – НИИВТ, 1982.

[3] Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне (переиздание книги 1955 г.). / Н.И. Маккавеев; МГУ. – 2003. 33 с.

[4] Великанов М.А. Динамика русловых потоков. / М.А. Великанов – Л.-Гидрометеиздат, 1946.

[5] Pilipenko T. Mathematical modeling of flow hydraulics as a result of the development of the NSM channel open pit (on the example of the Tom river) Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (ИТММ 2021) / Т. Pilipenko, Т. Mikhailova, D. Panov // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032070 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032070.

[6] Pilipenko T Improvement of methods of hydrological forecasting using geoinformation , Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (ИТММ 2021) / Т Pilipenko, А Zueva, V Shamova // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032069 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032069.

[7] Т Pilipenko, Arseny Kalashnikov, Ilya Botvinkov Influence of the Slot Configuration on its Stability (on the Example of the Ob River).

[8] Чалов Р.С. Русловые процессы и водные пути на реках Обского бассейна. / Р.С. Чалов – Н.-РИПЭЛ плюс, 2001. 298 с.

[9] Чалов Р.С. «О морфологическом разнообразии и типизации русел рек, разветвленных на рукава». – 2019. № 3. 3-18 с. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0435-4281201933-18>. [Электронный ресурс]. – URL: <https://journals.eco-vector.com/0435-4281/article/view/16022>. (дата обращения: 06.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Designing measures to improve navigable conditions at the confluence of rivers: textbook / V.M. Botvinkov, O.I. Gordeev, V.V. Degtyarev, F.M. Chernyshov. – Novosibirsk: NIIZhT, 1981. 88 p.

[2] Botvinkov V.M. Study of methods for improving navigation conditions at the confluence of rivers (diss. Can. Sciences). / V.M. Botvinkov – NIIVT, 1982.

[3] Makkaveev N.I. River bed and erosion in its basin (1955 book reprint). / N.I. Maccabees; Moscow State University. – 2003. 33 p.

[4] Velikanov M.A. Dynamics of channel flows. / M.A. Velikanov – L.-Gidrometeoizdat, 1946.

[5] Pilipenko T. Mathematical modeling of flow hydraulics as a result of the development of the NSM channel open pit (on the example of the Tom river) Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (IITMM 2021) / T. Pilipenko, T. Mikhailova, D. Panov // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032070 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032070.

[6] T. Pilipenko, A. Zueva, V. Shamova // Journal of Physics: Conference Series 2131 (2021) 032069 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/2131/3/032069.

[7] T Pilipenko, Arseny Kalashnikov, Ilya Botvinkov Influence of the Slot Configuration on its Stability (on the Example of the Ob River).

[8] Chalov R.S. Channel processes and waterways on the rivers of the Ob basin. / R.S. Chalov – N.-RIPEL plus, 2001. 298 p.

[9] Chalov R.S. “On the morphological diversity and typification of river channels branched into branches”. – 2019. No. 3 3-18 p. DOI: <https://doi.org/10.31857/S0435-4281201933-18>. [Electronic resource]. – URL: <https://journals.eco-vector.com/0435-4281/article/view/16022>. (date of access: 06.04.2022).

© В.Н. Кофеева, В.В. Беляева, В.Н. Кофеев, Т.В. Пилипенко, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Кофеева В.Н., Беляева В.В., Кофеев В.Н., Пилипенко Т.В. Исследование скоростных характеристик потока в узлах слияния рек // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 30-39. URL: <https://ip-journal.ru/>